

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОСНОВА ДЛЯ СЛИЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Магистрант Гадорев М.Н., бакалавр Д. Самиджанов,
науч.рук. проф. А. Тургунбаев

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова

doi.org/10.5281/zenodo.11235702

Понятие «неопределенности» в измерениях, как определяемой в количественном отношении характеристики точности измерений, является относительно новым в истории измерений в противоположность терминам «погрешность» и «анализ погрешностей», которые уже давно используются в практике метрологии. Измерение – есть познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем физического эксперимента данной величины с некоторым ее значением, принятым за единицу.

Не смотря на то, что в некоторых странах неопределенность в измерениях начали оценивать сравнительно давно, отсутствие международного единства в этом вопросе привело к разработке семью международными организациями: Международное бюро мер и весов (МБМВ, BIPM), Международная электротехническая комиссия (МЭК, IEC), Международная федерация клинической химии (МФКК, IFCC), Международная организация по стандартизации (ИСО, ISO), Международный союз по чистой и прикладной химии (ИЮПАК, IUPAC), Международный союз по чистой и прикладной физике (ИЮПАП, IUPAP), Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ, OIML) такого международного документа как «Руководство по выражению неопределенности в измерениях» (далее Руководство) [1]. Целями данного Руководства явились:

- обеспечение полной информации о том, как составлять отчеты о неопределенности;
- предоставление основы для международного сличения результатов измерений.

В эру глобального рынка необходимо, чтобы метод для оценки и выражения неопределенности был единым во всем мире так, чтобы измерения, проводимые в разных странах, можно было легко сличить. И именно такой универсальный метод, применимый ко всем видам измерений и различным уровням точности во многих областях измерений, начиная от магазина сопротивления до фундаментальных исследований, дает Руководство.

Принципы этого Руководства предназначены для использования в широком спектре измерений, включая те, которые требуются для:

- обеспечения качества в процессе производства;
- согласованности и усиления законов и регулирующих актов;
- проведения фундаментальных и прикладных исследований в науке и технике;
- эталонов и приборов для калибровки и проведения испытаний;
- разработки, поддержания и сличения международных и национальных эталонов, включая стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.

С принятием международного стандарта ИСО/МЭК 17025-2002, предъявляющим требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, требования по оценке неопределенности в аккредитованных лабораториях стали международными. Так, в последнее десятилетие, «неопределенность» стала единственной, наиболее полной и, что самое главное, признанной на международном уровне характеристикой точности измерений.

Неопределенность (измерения) – это параметр, связанный с результатом измерений, который характеризует разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине [2].

При выполнении оценивания неопределенности (рис.1) по отдельным составляющим в некоторых случаях, особенно когда данные по эффективности метода ограничены или отсутствуют, наиболее подходящей процедурой может быть оценивание каждой из составляющих неопределенности по отдельности [3].

Общий же метод, используемый при суммировании отдельных составляющих, состоит в установлении подробной количественной модели методики эксперимента, оценке стандартных неопределенностей, связанных с входными параметрами, и их суммировании.

Из определения «неопределенности» следует, что она является количественной мерой точности соответствующего результата измерений, и выражает степень доверия, с которой может допускаться, что значение измеренной величины в условиях измерения лежит внутри определенного интервала значений. Или другими словами неопределенность является количественной мерой того, насколько надежной оценкой измеряемой величины является полученный результат измерения.

Рис 1. Процесс оценивания неопределенности.

В настоящее время международными метрологическими организациями с участием ВТО создаются глобальные системы измерений, в которых обработка результатов измерений рассматриваются как основополагающий фактор. Неопределенность делает возможным сравнение результатов различных измерений одинаковых измеряемых величин между собой или с эталонными значениями.

Литература

1. ИСО/МЭК 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
2. Руководство по выражению неопределенности измерения: Перевод с англ. проф. Слаева В.А. М.:2017.
3. Захаров И.П., Кукуш В.Д. Теория неопределенностей в измерениях. Учебное пособие: Харьков, 2018.